

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Фалсафа фанлари

TILLABOYEVA Gulruh Soxibbek qizi

Farg'ona davlat universiteti

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004914>

LIBOS ETIKETLARINING SHAKILLANISHI

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada rus liboslarining kelib chiqish bosqichlari ilmiy jihatdan tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: kiyim-kechak, mo'yna, kashta, mato, kolet, shleyfl, simran.

ТИЛЛАБАЕВА Гулрух Сохиббековна

Ферганский государственный университет

учитель

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИКЕТОК НА ОДЕЖДЕ

АННОТАЦИЯ

В этой статье научно исследованы этапы происхождения русской одежды.

Ключевые слова: одежда, мех, вышивка, ткань, цанга, шлейф, симран.

TILLABOYEVA Gulruh Sohibbek kizi

Fergana State University

teacher

FORMATION OF DRESS LABELS

ANNOTATION

In this article, the stages of the origin of Russian dresses are scientifically researched.

Keywords: clothing, fur, embroidery, fabric, collet, train, simran.

Rus xalq milliy liboslari 12-asrda shakllana boshladi. Dastlab, u jamiyatning yuqori va quyi qatlamlari tomonidan kiyildi, lekin Butrus 1 bir kechada hamma narsani o'zgartirdi. Qirol milliy libosni Yevropa kiyimiga almashtirishni buyurdi. Boyarlar va podshohlar itoat eta olmadilar, ayniqsa ularga qattiq talablar qo'yilganligi sababli. Shunday qilib, xalq kiyimi dehqonlarning vakolatiga aylandi, ularning vakillariga rus libosini kiyish taqiqlanmagan.

XIII asrda mo'g'ul-tatarlarning bostirib kelishi tufayli madaniyatning keyingi rivojlanishi 200 yildan ortiq muddatga to'xtab qolgan edi. Eng muhim rus knyazliklari parchalab tashlangan. Mo'g'ul-tatar bosqinchiligining eng og'ir zulm-istibdodni o'ziga olgan rus knyazliklar shu bilan tatar qo'shinlarining undan-da uzoqqa, g'arbiga o'tishlariga yo'l qo'ymaganlar [1].

Rus xalqi hatto bosqinchilarning zulmi ostida bo'la turib, o'zining asriy milliy an'analari va urf-odatlarini, kostyumlarini saqlab qolishga uringanlar. Moskva Rus' davlatining davri - bu xalq tarixidagi mardona kurash davri, uning keskin rivojlanishi davridir. Moskva qadimiy Rus kostyumi, uning asosiy qismlarini saqlab qolgan holda, uning bichilishiga qator o'zgarishlarni kiritadi [2].

Eramizning 395-yiliga kelib Rim imperiyasi g'arbiy va sharqiy qismlarga bo'indi. G'arbiy qism qullar qo'zg'oloni sabab vayron bolib, bosqinchi german va gallar tomonidan egallangan bo'lsa, Sharqiy qismi o'z hukmronligi ostiga Misr, Siriya, Kichik Osiyo, Yunonistonni birlashtirib, Vizantiya deb atala boshladi. Vizantiya antik Rimdan eski davlat shakllari va byurokratik apparatni meros qilib oldi. Biroq quldorlik sistemasi ishlab chiqarish vositalari taraqqiyotiga to'sqinlik qildi va uning o'miga yangi ijtimoiy munosabatlar - feodal munosabatlar vujudga keldi. Jamiyatning yetakchi dini xristianlik bo'lib, u katta iqtisodiy va siyosiy qudratga ega bo'lgan [3].

U Vizantiya madaniyati va san'atining shakllanishida katta va muhim o'rin tutdi. Vizantiya san'ati va V-VII asrlar estetik dunyoqarashida dawning butun qarama-qarshiliklari, xususan, inqirozga yuz tutgan eski davr va yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi bilan bog'liq qarashlar aks etdi. Shu bilan birga bu davr san'atida antik davr, sharq an'analari va yangi xristian mavzularining ta'siri o'z aksini topgan [4].

Bu davr san'atida me'morlik, mahobatli rang-tasvir, badiiy hunarmandchilik, xususan, mato ishlab chiqarish, kashta yetakchilik qildi. Vizantiya cherkovlarida saqlangan mozaykalar, ikona (ikonopis)lar o'z davri estetik ideali va insonlar libosi xususida ma'lumot beruvchi yagona vositalar hisoblanadi. Ularga san'atda inson tasviridan qaytish, ya'ni cheklanish, ramziylik xos. Insonlar tasviri shartli ko'rinish kasb etib, ular kanonlashtirilgan. Xristian dinining chuqur ta'sirida bo'lgan Vizantiya estetikasi insonning hissiy dunyosini uning ruhiy dunyosidan ajratar, shu bilan birga ulami bir-biriga qarama-qarshi qo'yardi. Insonning hissiy dunyosi noma'qul hisoblanib, u gunoh hisoblangan. Shuning uchun butun umri davomida inson unga qarshi kurashishi kerak, degan aqida hukmronlik qilardi [5].

Bu davrda antik davr darajasiga xos insondagi go'zallik va uyg'unlik tushunchalari o'miga ruhiy go'zallik kirib keldi. Tana turli ko'rinishlarda niqoblangan. Rassomlarning butun qiziqishlari inson yuzining tasviriga qaratildi. Hususan, katta ko'zlar, uzaytirilgan oval yuzlar, kichik og'iz va keng peshona e'tiborda bo'ldi. Bosh ayol va erkakning ruhiy markazi vazifasini bajarib, tekis, shaklsiz tana tabiiy proporsiyalar va chiziqlardan ajralib, tiriklik sifatlarini yo'qota boshladi [6].

Vizantiya san'atidagi qarama-qarshilik asketizmni e'lon qilish bilan birga unda cherkov amallari bilan bog'liq boylikka ruju qo'yish xarakterlidir. Bu insonning kiyiraidagi qimmatbaho matolar, zargarlik buyumlari, shuningdek liboslardagi bezakdorlikda ko'zga tashlanadi.

Shu davrgacha Fransiya, Vizantiya, Sharq mamlakatlarining madaniyati ta'siri ostida bo'lgan Italiya XV asrga kelib Yevropa mamlakatlari orasidagi modalarni rasm qiluvchi davlatga aylandi. Vertikallik, uchli formalar, gotika davrining shartliliigi gorizontali bo'linish, shakllarga oddiy va tabiiy munosabat, ranglar mutanosibligining rang-barangligi, boyligi va yorqinligi tomonidan siqib chiqarildi [7].

Uyg'unish davrining estetikasi liboslardan inson tanasi tabiiy tormasi bilan toliq mutanosib bo'lishni, inson tanasi go'zalligi propozitsiyalarini yaqqol namoyon etishi, bir so'z bilan aytganda insonning "ikkinchi tanasi" bo'Mishini talab qilardi edi.

Bunda ba'zi bir qismlaming ochiq bo'lishi shartli ravishda nazarda tutilar edi. Italiya modasini yaratishda buyuk rassomlar qatnashganlar. Xususan Benvenuto Chellini, Chezare, Vechellio va boshqalar matolami imzolashar, zargarlik buyumlari, ipak to'rlarga naqshlar yaratar edilar [8].

Kolet - tik yoqali, tor va kalta, belgacha yoki bo'ksagacha tushib turuvchi, old qismida tugma yoki tasma bilan qadaladigan ustki kiyim. Kolet ko'krak, bel, bo'ksaga yopishib turadigan kiyim turi bo'lib, u beldan ajratilgan. Bo'yin o'mizi turlicha bezaklangan. Yoqasi baland va tik, chuqur, oval yoriqlardan ichki ko'ylak ko'rinib turgan. Uning yengi o'mizga tikilmagan, balki alohida o'rinlarda (o'mizning tagi yelka qismi, yonidan) chatib qo'yilgan. Bu holat harakatlar erkinligini ta'minlashda yordam bergan [9].

Yengning yelka qismi va tirsaklar kesib yoriqlar qoldirilgan. Barcha yoriqlardan erkaklar icki ko'ylagning ko'rinib turishi maqsad qilingan. Keyinchalik bu yoriqlar dekorativ matolardan qilingan bezaklar – shishib turadigan buflar bilan bezaklangan. Paypoqli ishton elastik matodan bo'lib oyoqqa yopishib turgan. XV asrda uning har ikki bo'lagi yuqori qismidan va yonidan tugmalar ila qadaladigan yoki shnur bilan tortib qo'yiladigan gulfik orqali birlashtirilgan [10].

Paypoqli ishton koletga maxsus teshiklar orqali shnurlar yordamida mahkamlangan. Paypoqli ishton va kolet orasida ichki ko'ylak ko'rinib turgan. Uzoq vaqt davomida miparti modasi saqlanib qoldi: bunda ishtonning bir oyog'i sidirg'a, ikkinchisi yo'l-yo'l bo'lgan. XV asr florensiyalik ayollar libosi yumshoq, tabiiy qomat chizgilarini ko'rsatib tumvchi, tabiiy proporsiyalar yoki bel chizig'i old tomondan biroz ko'tarilgan, beldan bo'ksaga pastga qarab yengil kengayib borgan voronka formasidagi yubka va h.k. ko'rinishida bo'lgan [11].

Kottning bichimi odatda beldan ajratilib, ko'krakda yopishib tumvchi, keng va katta burmali yubkadan iborat. Lif old tomondan kvadrat, orqadan uzaytirilgan dekolte [1].

Yenglar xuddi erkaklamiki singari ko'ylakka turli uslubda birlashtirilgan. Ayollar ust kiyimi simara 3 qismdan: uzaytirilgan keng yeng, bo'yin o'mizida taxlamalar bilan boyitilgan orqa qism, va biroz kaltaroq old qismlardan iborat. Simaraning yon choklari tikilmas, faqat old tomondan belda belbog' bilan mahkamlanardi. Bu kabi bichim simarani turli ko'rinishlarda burmalashga imkon berardi. Ayollar duxobadan tikilgan ko'ylak kiyishardi. Bel chizig'i ko'krakdan biroz pastroqda bo'lib, yubkalari uzun shleyfli boigan. Lifning yoqa o'mizi old tomondan to'rtburchak shaklida, orqa tomondan esa uchburchak shaklda bo'lgan [3].

Bundan maqsad bo'yinni uzunroq ko'rsatish edi. Ko'pincha, ustki ko'ylak lifining oldi qirgilib shnurovka qilingan. Yenglari esa xuddi erkaklar libosi kabi turli usullarda kiyimga ulanar edi. Bu davr Florensiya ko'ylagi oval yoki uchburchak shaklga kiradi. Yubkaning kengligi bo'yga nisbatan olganda 1:2, lifning uzunligi yubka uzunligining 1:3,3 hajmida.

Ispan libosi shakllariga ham XV-XVI asr Ispaniya san'ati va madaniyatining barcha turlariga bo'lgani kabi ko'pgina tarixiy va ijtimoiy faktorlar ta'sir ko'rsatgan. Ulaming asosiylari – jangovar ritsar ideali, ispan qiroli saroyidagi qat'iy etiket va katolik cherkovining qoidalaridir [5].

Aynan ushbu faktorlar ispan libosining estetikasidagi o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Bu bir tomondan Renessansga xos bo'lgan tabiiy formalar va figuralar proporsiyasini bildirish bo'lsa, ikkinchi tomondan - tanani berkitish, ya'ni badanni ko'rsatib yurishni ma'n qilish edi. Ispan libosida Yevropa libosida ilk bora karkaslar qo'llangan. Erkaklar libosida bu - paxta, qipiq, ot yolidan qavilgan taxlamali astarlardan iborat. Ular deyarli barcha ust kiyimlar ostida qo'llanilgan [6].

Ayollar libosida esa korsetlar paydo bo'ldi. Korsetlar – tol navdalaridan yoki metall setkalardan usti va ostidan paxta bilan qoplanib, mato bilan sidirilib, qavib yasalgan. Ot yolidan qilingan ushbu astar ayol ko'kraklarining tabiiy bo'rtmasini yopib turishga xizmat qilgan. Shu bilan birga korsetga mahkamlangan ingichka yog'och yoki metalldan qilingan plastinka yordamida ayollar qomiga shakl berilib, belning tor ko'rinishga erishilardi. Ayollar gavdasining past qismini voronka shaklidagi ikkinchi metal konus yubka – tortilgan vertyugaden yopardi. Ayollar va erkaklar libosidagi yelka chokiga yopishtirilib, yenglar ustiga o'matilgan valiklar yordamida yelka kengaytirib ko'rsatilardi. Futlyar (g'ilof) shaklidagi, harakatlami, xususan, boshni aylanishini cheklovchi va shu bilan birga doim tik tutishga imkon yaratuvchi karkasli libosning bo'yin qismiga brijji yoqa o'matilgan edi. Ispan libosida erkaklaming uzun ko'ylaklari butunlay yo'qolib (faqat formalarda saqlanib qoldi), ayollar va erkaklar libosi o'rtasidagi farq yaqqol ko'zga tashlanadigan bo'ldi [7].

G'arbiy Yevropa ayollar libosi ham avval Italiya, keyinchalik Ispaniya ta'siri ostida rivojlandi. Ammo Fransiyada ayollar go'zalligi o'zgacha tushunilgan. Italianlarning toMaligi, ispanlarning qotma va chayirligi fransuz ayollarining nazokatli didini qondirmagan. Karkas libosning piramidasiimon shaklidan foydalangan holda, ular o'zlarining proporsiyalari va ranglar jilosini yaratganlar.

Vertyugaden shakli Ispaniyani singari voronkasimon emas, balki barabansimon, silindrsimon bo'lib, yubkalar esa ispanlarnikidan farqli o'laroq, zich burma qilingan. Yubkaning uzunligi ispanlarnikidan kaltaroq, ya'ni to'piqqacha bo'lgan. Dekolte o'yig'i renessansga xos keng va chuqur qirqim shaklida bo'lib, u vstavka (qo'shimcha) va qattiq yelpig'ichsimon to'rli yoqa bilan bezalgan. XVII asr ziddiyatlar va kurashlarga to'la o'tish davri bo'lib, tarixda Yevropa feodalizmini tugallab, yangi kapitalistik munosabatlarning shakllanishiga sabab bo'ldi. Yevropa qit'asida feodal jamiyati qoloqligiga, ijtimoiy hayotda dinning hukmronligiga qarshi harakatlar boshlandi. Bu esa yangi munosabatlarning shakllanishiga zamin yaratdi.

Gollandiya Yevropaning eng yirik mustamlaka va savdo davlati bo'lgan bolsa-da, biroq XVII asr oxirlarida u o'z o'mini Angliya va Fransiyaga bo'shatib berdi. Chuqur iqtisodiy va siyosiy tanglik Ispaniya va Italiyani qamrab oldi. Um-fan taraqqiyoti, jug'rofiy kashfiyotlar, yangi qit'alarning kashf etilishi, dengiz yollarining o'zlashtirilishi xalqlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarning jadallashuviga keng imkoniyatlar yaratdi. Ushbu holat jahon xalqlari ijtimoiy hayotining faollashuviga olib keldi. Yevropa mamlakatlarida taraqqiyot birmuncha tezlashdi.

XVII asr badiiy madaniyati Italiya, Ispaniya, Fransiya, Gollandiya davlatlarida milliy badiiy maktablarning ochilishi va ularning gullab-yashnashi bilan xarakterlanadi. Shu bilan birga bu davr san'atidagi uyg'onish davridan keyingi, umumiy badiiy uslub barokko uslubi bilan ham xarakterlidir (barokko - italyanча –g'alati, serhasham ma'nolarini anglatadi). Barokko uslubi XVI asr oxirida Italiyada paydo boigan va Yevropaning ko'pgina mamlakatlarining me'morlik, rassomlik, amaliy-bezak san'atida keng tarqalgan.

Barokkoda yaxlitlik, cheksizlik va dunyomng doimiy o'zgamvchanligi, uning dramatik murakkabligi haqida yangi fikrlar paydo bo'ldi. Unga zamin va samoning, borliq va xayolot va tana, nazokat va qo'pollik, aslzodalik va xalqchillikni qarama-qarshi qo'yish xosdir. Aynan mana shu qarama-qarshiliklar zaminida taraqqiyot, ehtiros, nur va soya kontrasti, material va fakturalarning masshtabligi, ritmi, mahobati, bezagi, namoyishi, hashami dunyoga kelardi.

XVII asr saroy maishiy hayotining tuzilishi, insonlar libosi va tashqi qiyofasiga barokko uslubi bilan birga klassizm badiiy yo'nalishi ham katta ta'sir ko'rsatdi. Uning asosiy qoidalari go'zallik, haqiqat, tafakkur, aql va hissiyotning uyg'unligi, qonuniyat, mantiqiy aniqlikni bir-biri bilan bog'lar edi. Bu san'atda shakl va chiziq geometriyasida, kengliklarning aniqligida, libosda karkas shakllarining galdagi mukammallashuvida, inson tanasining me'yoriy qoliplarga moslashuvi, konstruksiyalarning aniqligi va maqsadlilikida ko'zga tashlanadi. Klassitsizmning ta'siri uning vatani Fransiya va Angliyada ayniqsa, ko'zga yaqqol tashlanadi. Me'morlik singari tasviriy san'atda ham borokko va klassitsizm elementlari bir-biriga qarama-qarshi bo'lsa-da, ular XVII asr libosida mushtaraklikda namoyon bo'ldi.

Asr oxiriga kelib yo'l-yo'l va katak matolar paydo bo'ldi. To'r, gipyur, to'qilgan va bosilgan matolarni eslatuvchi naqshli to'qimalar keng tarqalgan. Ular yoqalar, manjetlar, fartuklarni hatto paypoqlar va poyabzalni ham bezagan. XVI asrda Ispaniyada paydo bo'lgan karkasli libos Yevropa libosida XVII asrga qadar saqlandi. Biroq boshqa vositalar proporsiya va masshtabni yangi sxemalar asosida yaratishga imkon yaratdi. Libos tarkibidan qattiq karkas yubka chiqib ketdi. Shuningdek, erkaklar libosidagi kulguli astar qism olib tashlandi. Uning chiziqdori deyarli tabiiy, harakatlar uchun qulayligi, shaklining bezakdorligi bilan xarakterlanadi.

Matolar, to'rlar, lentalar, va boshqa bezaklarning ko'pligi liboslar bezagi uning konstruktiv yechimi ustidan hukmronligiga sabab boldi. Shunday bo'lishiga qaramay, asming birinchi yarmida liboslar konstruksiyasi va bezagi ajralib turadi. Modelyerlar va tikuvchilar tanaga ma'lum bir sxematik shakllar berish uchun juda aniq va oqilona konstruktiv yechimlar taklif etib, ulami amalga oshiradilar. Xususan, ayollar libosida kompozitsion chiziqdori yordamida balning juda nozik, yelkaning tor ko'rinishi tasavurini uyg'otishga erishildi.

Korset yordamida tortib qo'yilgan tors, shishirilgan keng yubka va balon shaklidagi yenglar bilan kontrastga kirishadi. Yelkaning orqa qismidagi relyef liniyalari ushbu tasavvurni yanada kuchaytiradi. Bu davr erkaklar kiygan liboslarning asosiylari XVI asrda paydo bo'lgan deb hisoblash mumkin. Bular - ko'ylak, ishtonlar, kurtka, ust kiyim, bosh kiyimlar, poyabzal, ich kiyim.

Kiyimlar formasi, shakli, ba'zi qismlari davr davomida bir necha marta o'zgargan. Asr boshida erkaklar ko'ylagi ichki kiyim va ustki kiyimning bir qismi vazifasini bajargan. Asming ikkinchi yarmiga kelib ko'ylaklar turi ko'paydi, oq yupqa matodan tikilgan tor ichki ko'ylak va xuddi shu matodan tikilgan ustki keng ko'ylaklar paydo bo'ldi. Libosning dekorativ bezagida bu muhim rol o'ynadi, ya'ni yenglarning kesimlaridan ichki ko'ylak ko'rinib turar edi. Uning manjetlari va yoqalari gofrelangan to'rlar bilan bezatilgan. Ayniqsa, butunlay to'rdan qilingan yoki chetlari to'r bilan bezalgan batist katta qoplama yoqalar boshang hisoblangan. Libos tarixida ular Van Deyk yoqasi deb ataladi, chunki Van Deyk portretlarining aksariyat qismi libosning bu ifodali detali bilan chizilgan.

Kamzol kalta qaytarma yoqali koletga aylandi. Tashlab yuriladigan kiyimlarning o'miga kalta, mo'yna bilan sirlangan tik yoqali plash kiyish odat tusiga kirdi. Koletlar shakl va bezagiga ko'ra turli-tumandir. Asr boshida - koletlar kalta, tanaga yopishib turadigan mayin shakllarda, past tomonga qarab kengaytirilgan. Yuqoridan ular bir nechta tugmalar bilan qadalgan. Koletning old tomoni etaklari pastga tomonga borib ajraladi. Koletlar bortlar va o'miz bo'ylab tugmalar, bantlar bilan, yenglarda esa bo'ylama kesiklar bilan bezalgan. Koletning old o'mizi uchburchak shaklini olib, keng yenglari qavilib, manjetli qilindi. Uni pantolonlar bilan kiyishgan. Pantolon - uzunligi boldirgacha bo'lgan tor tekis ishton bo'lib, uni yon choklari bo'ylab kashtado'zlik bilan, past qismini esa to'r burmali qo'shetaklar bilan yoki tasmali choklar bilan bezalgan.

Pantolonlar ostidan tor paypoq-ishton kiyilgan. Asr oxiriga kelib yangi saroy kiyimi - jyustokor paydo bo'ldi. Jyustokor - harbiylar kiyimi formasidan olinganini atamaning o'zidan ham bilish mumkin. Jyustokor qirol va yuqori tabaqa vakillari kiyimi bo'lib, bu kiyim bel chizig'idan sharf-belbog'dan pastga qarab kengaytirilgan, mayda tugmachalar va petlyalar bilan qadaladigan tor, tizzagacha bo'lgan uzunlikdagi kiyim turidir. Yenglarining yuqori qismi tor bo'lib, u pastga qarab kengaytirilgan va keng qaytarma manjetga ega. Ranglar yechimi yorqin va jilvador, oltin va kumush bilan kashtalangan. Jyustokor yoqasiz bo'lib, uning o'mini oq matodan uchlariga to'r o'matilgan galstuk egallagan. Jestokorda dastlabki kesma cho'ntaklar paydo bo'ldi. Ular pastda joylashgan. Uning tagi dan kamzol - yengsiz va yoqasiz, jyustokor bilan bir xil bichimdagi kiyim kiyishgan. Kamzol jyustokordan 10- 15 santimetr kalta bo'lib, ularning ranglari bir-biriga kontrast qilib tanlangan.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA "SHAXS" TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
2. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO'LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.
3. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
4. qizi Tillaboyeva, G. S. (2023). FORMATION STAGES OF ANCIENT PERIOD DRESSES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
5. qizi Tillaboyeva, G. S. TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI.
6. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inter-science Research*, 3(2), 1-3.
7. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
8. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
9. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
10. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
11. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz